

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 396 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	

INTERNET – IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM KALITI

Bo‘tayeva Sabina Xoliyorovna

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti
“Moliyaviy boshqaruv va axborot texnologiyasi” kafedra o‘qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning har bir jabhasiga kirib borgan. Internet, o‘z navbatida, iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy vositalaridan biriga aylanib, iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirish, yanada samarali qilish va yangi imkoniyatlarni yaratish uchun zarur bo‘lgan muhim kalitga aylandi. Internetning iqtisodiy taraqqiyotga ta’siri katta, chunki u nafaqat biznesni rivojlantirishga yordam beradi, balki davlat va jamoat sektori uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so‘zlar: internet va raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, innovatsiyalar, samarali resurslarni boshqarish, davlat sektori, startap g‘oyalar, yangi biznes modellarini, raqamli to‘lov tizimlari.

Abstract: Today, digital technologies have entered every aspect of our lives. The Internet, in turn, has become one of the key tools for economic development, acting as a crucial catalyst for accelerating economic processes, enhancing efficiency, and creating new opportunities. The Internet’s influence on economic progress is substantial, as it not only facilitates business growth but also opens up fresh avenues for both governmental and public sectors.

Key words: internet and digital economy, e-commerce, innovations, efficient resource management, public sector, startup ideas, new business models, digital payment systems.

Аннотация: На сегодняшний день цифровые технологии проникли во все сферы нашей жизни. Интернет, в свою очередь, стал одним из ключевых инструментов развития экономики, выступая в качестве важного катализатора для ускорения экономических процессов, повышения их эффективности и создания новых возможностей. Влияние Интернета на экономический прогресс велико, поскольку он не только способствует развитию бизнеса, но и открывает новые возможности для государственного и общественного секторов.

Ключевые слова: интернет и цифровая экономика, электронная коммерция, инновации, эффективное управление ресурсами, государственный сектор, стартап-идеи, новые бизнес-модели, цифровые платежные системы.

KIRISH

Internet, XX asrning oxirlarida keng tarqalgan va butun dunyoda axborot almashishning asosiy vositasi bo‘lib qolgan texnologiya, bugungi kunda nafaqat jamiyatning axborot ehtiyojlarini qondiradi, balki global iqtisodiyotni shakllantirishda ham asosiy rol o‘ynaydi.

Raqamli texnologiyalar va internet iqtisodiyotning barcha sohalariga ta’sir ko‘rsatib, yangi imkoniyatlar yaratadi, samaradorlikni oshiradi va yangi biznes modellarini rivojlantiradi. Internetning iqtisodiyotdagi ahamiyatini to‘liq tushunish, uning hozirgi davrda qanday o‘zgarishlarni keltirib chiqarganini va kelajakda qanday istiqbollarni ochishini anglashni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda hozirgi zamon iqtisodiyot bo‘yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng ko‘lamli ilmiy ishlar olib borilgan.

A.Xayitov va Sh.Karimov[4] ilmiy maqolasida O‘zbekiston iqtisodiyotida internet va raqamli texnologiyalarning o‘rni, shuningdek innovatsion infratuzilma va onlayn biznes modellarini joriy etish masalalari chuqur tahlil qilingan. Mualliflar elektron tijorat, raqamli to‘lov tizimlari va shu orqali iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatish bilan birga, davlat sektori ishtirokida shakllangan onlayn-platformalar samarasini baholashgan.

E.Brynjolfsson va A.McAfee[5]lar o'z asarida internet va raqamli texnologiyalar iqtisodiyot rivojiga qanday ta'sir o'tkazishi, ayniqsa, biznes jarayonlarni avtomatlashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda tutgan o'rni tahlil etiladi. Mualliflar texnologik taraqqiyotning kuchayishi bilan iqtisodiyotda yuzaga keladigan imkoniyatlar va ehtimoliy xatarlarni ilmiy-nazariy yondashuvlar orqali yoritadilar.

P.Kotler, H.Kartajaya va I. Setiawan[6]lar muallifligidagi asarda internet va raqamli platformalarning global miqyosda biznes amaliyotiga kiritilishi, yangi marketing strategiyalarini shakllantirishda tutgan o'rni hamda mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Mualliflar internet iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirishini ta'kidlash bilan birga, innovatsion yondashuvlar orqali resurslardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ham beradilar.

D.Abdullayev[7] maqolasida raqamli iqtisodiyot sharoitida internet texnologiyalaridan keng foydalanishning afzalliklari, xususan elektron tijorat, masofaviy xizmatlar va startap loyihalarining rivoji to'g'risida so'z yuritadi. Muallif, ayniqsa, internetning iqtisodiy samaradorlikni oshirish, bozorni kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishdagi o'rnini tahlil qilgan holda, O'zbekistonda e'tibor qaratish lozim bo'lgan ustuvor vazifalarni sanab o'tadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Internetning iqtisodiyotga ta'siri ko'plab sohalarda namoyon bo'lmoqda. U nafaqat savdo, xizmatlar va ishlab chiqarishni tezlashtirishga yordam beradi, balki biznes va ishlab chiqarishning yangi shakllarini ham yaratadi. Internetning iqtisodiyotga ta'sirini tushunish uchun avval raqamli iqtisodiyot tushunchasini aniqlash zarur. Raqamli iqtisodiyot — bu axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini axborot texnologiyalar qo'llash orqali ishlab chiqarish, xizmatlar va biznes jarayonlarining amalga oshirilishi. Internet esa bu jarayonlarning asosi hisoblanadi. U orqali ma'lumotlarni tez va samarali uzatish, shuningdek, global miqyosda aloqalarni o'rnatish mumkin. Internet iqtisodiyotning deyarli barcha sohasiga ta'sir ko'rsatadi. Onlayn savdolar, elektron tijorat, moliyaviy xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda internetning rolini ko'rish mumkin. Har bir soha internet orqali rivojlanib, yangi yondashuvlar va imkoniyatlar yaratmoqda. Internetning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng katta hissalaridan biri — bu elektron tijoratning tez o'sishi.

Elektron tijorat — internetning eng muhim iqtisodiy ta'sirlaridan biri elektron tijoratning rivojlanishidir. Internet orqali mahsulotlar va xizmatlar sotilishi, bozorlarga chiqish va jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bunday platformalar orqali, nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik va o'rta bizneslar ham o'z mahsulotlarini global miqyosda sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Amazon, Alibaba, eBay kabi onlayn savdo platformalari butun dunyo bo'ylab iqtisodiy aloqalarni yangi shakllarda rivojlantirishga yordam bermoqda. Bu tovarlar va xizmatlarni onlayn tarzda sotish va sotib olish jarayonidir. Bugungi kunda internet orqali amalga oshirilayotgan savdo har doimgidan ko'proqdir. Internet yordamida kichik va o'rta bizneslar o'z mahsulotlarini global bozorga chiqarish imkoniyatiga ega.

Bu esa biznesning o'sishi, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiyotni rivojlantirishga olib keladi. O'zbekistonning kichik va o'rta bizneslari uchun elektron tijorat platformalarining mavjudligi ularni global bozorga kirish imkoniyatiga ega qiladi. Internet orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarini xalqaro miqyosda sotish imkoniyatiga ega bo'lib, shu orqali mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi. Internetning iqtisodiyotga ta'siri, shuningdek, innovatsiyalarni tezda amalga oshirish va global miqyosda tarqatishga imkon yaratishdir. Yangi texnologiyalar va ishbilarmonlik modellarini ishlab chiqish uchun internet zarur vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, internet ilm-fan, ta'lim va tibbiyot sohasida ham innovatsiyalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Masofaviy ta'lim platformalari va onlayn kurslar global ta'lim tizimini erkin va qulay qilmoqda. Internet orqali barcha yoshdagi odamlar uchun ta'lim imkoniyatlari kengaymoqda, bu esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Internet orqali iqtisodiyotni boshqarish va resurslarni samarali taqsimlashning yangi usullari ishlab chiqilmoqda. Bulutli hisoblash texnologiyalari, big data (katta ma'lumotlar) va sun'iy intellekt yordamida bizneslar o'z operatsiyalarini optimallashtirishi, xarajatlarni kamaytirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin. Internet orqali ishlovchi platformalar, masalan, avtomatizatsiya tizimlari, korxonalar uchun innovatsion va samarali boshqaruv vositalarini taqdim etadi. Internetning iqtisodiyotga ta'siri faqat xususiy sektor bilan cheklanib qolmaydi. Davlat sektori ham internetning imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z xizmatlarini raqamlashtirishi

va jamoatchilik uchun qulayroq qilish mumkin. Elektron hukumat, onlayn davlat xizmatlari va raqamli pasportlar kabi tashabbuslar internet yordamida amalga oshirilmoqda.

Bunday xizmatlar fuqarolarga davlat bilan aloqalarni yanada qulay va tezkor qilish imkonini beradi. Bugungi kunda internetning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli juda katta. Raqamli texnologiyalarni qo'llash, yangi ishbilarmonlik modellarini yaratish va innovatsiyalarni hayotga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Smartap (startup)lar — yangi va innovatsion biznes g'oyalari asoslangan kompaniyalar, ayniqsa, Internet orqali tez rivojlanmoqda. Ular yangi mahsulotlar yoki xizmatlarni yaratib, global bozorda yangi imkoniyatlar yaratishadi.

Smartaplar raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, ular internetning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishadi. Bu kompaniyalar, odatda, o'zlarining innovatsion g'oyalari va texnologik yondashuvlari orqali bozorda raqobatbardosh bo'lib chiqadi. Smartaplarning internetdan foydalangan holda global bozorlarga chiqishi va tez rivojlanishi, ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning yuqori sur'atlarda o'sishiga olib kelmoqda. Smartaplarning muhim xususiyatlari:

Innovatsion g'oyalar - smartaplar odatda an'anaviy biznes modellardan farq qiladigan yangi va innovatsion yondashuvlarni yaratishadi.

Raqamli platformalar - internet orqali xizmat yoki mahsulot taqdim etish, masalan, e-tijorat platformalari, bulutli texnologiyalar va mobil ilovalar orqali¹.

Global bozorlar - smartaplar o'z mahsulotlarini nafaqat milliy, balki global bozorlarga ham taqdim etish imkoniyatiga ega. Internetning o'sishi smartaplar uchun yangi imkoniyatlarni yaratdi. Smartaplar internetni texnologik yechimlar sifatida qo'llashadi, bu esa ularning muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Quyida ayrim texnologik sohalar keltirilgan, ular smartaplarning rivojlanishiga turtki bermoqda:

Samarali resurslarni boshqarish - internet yordamida kompaniyalar va tashkilotlar o'z resurslarini samarali boshqarish va operatsiyalarni optimallashtirish imkoniyatiga ega. Bulutli hisoblash texnologiyalari (cloud computing) va katta ma'lumotlar tahlili (big data analytics) orqali bizneslar o'z jarayonlarini yanada samarali qilmoqda. Bu esa xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarishni tezlashtirishga yordam beradi (1-rasm).

1-rasm. Internet va raqamli iqtisodiyot turlari.

Raqamli to'lov tizimlari - internetning rivojlanishi bilan raqamli to'lov tizimlari, masalan, PayPal, Apple Pay, Google Wallet kabi ilovalar orqali to'lovlar amalga oshirilmogda. Bu, o'z navbatida, bizneslar uchun onlayn to'lovlarni qabul qilish va mijozlar bilan o'zaro aloqani yaxshilash imkonini yaratadi. Shuningdek, elektron to'lovlar orqali iqtisodiy tranzaksiyalarni tezlashtirish, naqd pulga bog'liq bo'lmagan iqtisodiy tizimlarni yaratishga olib keldi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data) — smartaplar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali foydalanuvchi ehtiyojlarini aniqlash va ularning xohishlariga moslashtirilgan x Global bozorlarga chiqish -

¹ Niyazova, N. (2023). Smart - jamiyatga o'tish kontekstida ta'limni axborotlashtirishning zamonaviy ilg'or pedagogik hamkorligi. Farg'ona davlat universiteti, (3), 26-26.

internetning boshqa bir muhim ta'siri — global bozorga chiqish imkoniyatlarini yaratishdir. Raqamli texnologiyalar va Internet orqali kichik va o'rta bizneslar o'z mahsulotlarini chet el bozorlariga olib chiqishlari mumkin. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu imkoniyat, o'z ishlab chiqaruvchilarini global miqyosda tanitish va xalqaro raqobatga kirish imkoniyatini yaratadi.

Bulutli texnologiyalar — smartaplar o'z tizimlarini bulutli platformalarda yaratishadi, bu ularga tezda o'sishga, xizmatlarini global miqyosda taqdim etishga imkon beradi. Bulutli xizmatlar orqali kompaniyalar saqlash, hisoblash va ma'lumotlar tahlilini samarali amalga oshiradi.

Sun'iy intellekt va mashina o'rganish — smartaplar texnologiyalaridan foydalanib, avtomatlashtirilgan xizmatlarni taklif qilishadi. Masalan, chatbotlar, maslahatchilar va boshqa interaktiv xizmatlar yaratishadi.

Blockchain texnologiyalari — smartaplar, ayniqsa, moliya sohasida, xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish va yangi raqamli valyutalar yaratish uchun blockchain texnologiyalarini joriy etmoqda.

Big Data — bu ma'lumotlarning hajmi, turli shakllari va tezligi jihatidan bizni doimiy ravishda yangi ma'lumotlarni tahlil qilishga undaydigan zamonaviy texnologiyadir. Katta ma'lumotlarni tahlil qilish, kompaniyalar va tashkilotlarga strategik qarorlarni qabul qilishda, shaxsiylashtirilgan xizmatlar yaratishda va raqobatbardoshlikni oshirishda katta yordam beradi. Big Data texnologiyalari orqali tahlil qilingan ma'lumotlar, turli sohalarda yangi imkoniyatlar va innovatsiyalarni yaratishga turtki bo'ladi.

Ijtimoiy tarmoqlar — facebook, Twitter, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar tomonidan joylashtirilgan postlar, izohlar, rasmlar va videolar katta hajmi va tuzilmagan ma'lumotlar manbalaridir.

Mobil qurilmalar — mobil ilovalar va smartfonlar orqali yig'iladigan ma'lumotlar ham katta hajmga ega. Foydalanuvchilarning harakati, joylashuvi va ilovalar bilan aloqalari haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Internet narsalari — IoT qurilmalari, masalan, aqlli uy tizimlari, avtomobillar va sanoat uskunalari, real vaqt rejimida ma'lumot yig'adi. Ushbu qurilmalar tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlar tahlil qilish uchun katta hajmga ega bo'lishi mumkin. **Moliyaviy va tijorat tizimlari** - onlayn savdo saytlarida foydalanuvchilar tomonidan amalga oshirilgan tranzaksiyalar, mahsulotlar va xizmatlar bo'yicha ma'lumotlar to'plami katta hajmdagi ma'lumotlarni tashkil etadi.

Big data ning foydalari va ilovalari — Big Data yordamida kompaniyalar mijozlar xatti-harakatlarini o'rganib, marketing strategiyalarini yaxshilash, yangi mahsulotlar yaratish yoki xizmatlarni takomillashtirish uchun ma'lumotlarni tahlil qilishlari mumkin. **Shaxsiylashtirilgan tajriba** — katta ma'lumotlar tahlili, foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar taqdim etish imkoniyatini yaratadi. Masalan, onlayn do'konlar foydalanuvchining oldingi xaridlariga asoslanib, unga mos mahsulotlar tavsiya qiladi.

Sog'liqni saqlash — Big Data tibbiyotda ham keng qo'llaniladi. Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish, kasalliklarni oldini olish va davolashni samarali qilishda yordam beradi. Shuningdek, genetik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali shaxsiylashtirilgan tibbiy xizmatlar yaratish mumkin. **Moliyaviy sektorda xavfni boshqarish** -banklar va moliya institutlari Big Data ni foydalanuvchilar kredit tarixini, tranzaksiyalarni va boshqa moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatadilar. Bu, ularning qarorlarini yanada aniq va xavfsiz qilishga yordam beradi.

Sanoat va logistikada optimallashtirish — Big Data yordamida sanoat jarayonlarini optimallashtirish, ishlab chiqarishni samarali tashkil etish va zaxiralarni boshqarish mumkin. IoT qurilmalari orqali real vaqtda ma'lumotlar yig'ilib, tahlil qilinadi va samarali boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

O'zbekistonda ham smartaplar tez rivojlanmoqda. Raqamli iqtisodiyotning o'sishi, davlat tomonidan raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlash, va internetning keng tarqalishi bilan, O'zbekistonda ham ko'plab smartaplar faoliyat yuritmoqda. Ular yangi texnologiyalarni tatbiq etib, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Elektron tijorat platformalari — O'zbekistonda bir nechta smartaplar, internet orqali onlayn savdo platformalarini yaratib, o'z mahsulotlarini global bozorga chiqarishmoqda. Bu orqali kichik va o'rta bizneslarning global bozorlarga kirish imkoniyati yaratilmoqda. Elektron tijorat biznesi tez rivojlanib, hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirayotgan asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Mashhur elektron tijorat platformalari Amazon — dunyodagi eng katta va eng mashhur B2C elektron tijorat platformasidir. Bu platforma foydalanuvchilarga turli xil mahsulotlarni (kitoblar, elektronika, kiyim-kechak, oziq-ovqat va boshqalar) sotib olish imkonini beradi. Amazon nafaqat B2C modelida ishlaydi, balki o'zining Amazon Web Services (AWS) bulutli hisoblash xizmati orqali B2B xizmatlarni ham taqdim etadi.

eBay — onlayn auksion va savdo platformasi bo'lib, foydalanuvchilar turli xil mahsulotlarni sotib olish yoki sotish uchun foydalanadi. Bu platforma asosan C2C modelida ishlaydi va foydalanuvchilar o'zlarining foydalanilgan yoki yangi mahsulotlarini boshqa foydalanuvchilarga sotishi mumkin.

Alibaba — asosan B2B elektron tijorat platformasi bo'lib, ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilarni turli bozorlarda ulgurji savdo qilish uchun birlashtiradi. Alibaba orqali kompaniyalar bir-biriga xom ashyo, mahsulotlar va xizmatlar sotib olish va sotishlari mumkin.

Korzinka.uz — O'zbekistondagi yirik B2C elektron tijorat platformalaridan biri bo'lib, u foydalanuvchilarga turli xil mahsulotlar, jumladan oziq-ovqat, kiyim-kechak, elektronika va boshqa turli mahsulotlarni sotib olish

imkoniyatini beradi. O'zbekistondagi onlayn supermarketdir, foydalanuvchilar oziq-ovqat va boshqa kundalik ehtiyojlarni onlayn tarzda sotib olishlari mumkin.

Masofaviy ta'lim platformalari — onlayn ta'lim tizimlari va masofaviy kurslar yaratish, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda katta yordam bermoqda. Bu platformalar foydalanuvchilarga o'qish va yangi ko'nikmalarni olish imkoniyatini beradi.

Onlayn xizmatlar — internet orqali taqdim etiladigan xizmatlar, masalan, onlayn bank xizmatlari, onlayn ta'lim, onlayn sog'liqni saqlash, yangi biznes modelini yaratmoqda.

Bugungi kunda texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, ijtimoiy va biznes sohalarida yangi yondashuvlarni yaratishga imkon bermoqda. Xususan, **onlayn xizmatlar va platformalar** insonlarning kundalik hayotini, ish faoliyatini va biznes jarayonlarini yanada samarali va qulay qilishga yordam bermoqda.

Internetning o'sishi va texnologiyalarning rivojlanishi smartaplar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar va internet platformalarining tez rivojlanishi orqali smartaplar global bozorlarda muvaffaqiyatga erishishadi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu yondashuv raqamli iqtisodiyotga o'tish va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shuningdek, smartaplarning texnologiyalarga asoslangan innovatsion biznes modellari yaratish, jamiyatda yangi ish o'rinlarini yaratishda va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda katta ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni aytish joizki, internet iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kalitiga aylangan bo'lib, u yangi imkoniyatlar yaratadi, yangi ish o'rinlarini taqdim etadi va global miqyosda iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylanishda davom etmoqda. Shu bois, har bir mamlakat uchun internet texnologiyalarini rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotga o'tish va raqamli infratuzilmani kuchaytirish yo'lida qat'iy qadamlar tashlash juda muhimdir. Internet iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim kalit bo'lib, barcha sohalarda, jumladan, biznes, ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat sektori va boshqa sohalarda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Internetning iqtisodiyotdagi roli har bir mamlakat uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va global miqyosda raqobatbardoshlikni oshiradi. Shu boisdan, har bir davlat internetni to'liq foydalanish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'lida jiddiy qadamlar tashlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Niyazova, N. (2023). Smart - jamiyatga o'tish kontekstida ta'limni axborotlashtirishning zamonaviy ilg'or pedagogik hamkorligi. Farg'ona davlat universiteti, (3), 26-26.
2. Maxmudov N.M., Madjidov Sh.A. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O'quv qo'llanma. - T.: TDIU, 2010.
3. Porsaev G'.M., Safarov B.Sh., Usmanova D.Q. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. – T., 2020-yil. 19-b.
4. Xayitov, A., & Karimov, Sh. (2022). "O'zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni." Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, 5(2), 45–60.
5. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W. W. Norton & Company.
6. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for Humanity. John Wiley & Sons.
7. Abdullayev, D. (2021). "Elektron tijorat va onlayn xizmatlar: O'zbekistonda internet iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlari." Raqamli transformatsiya jurnali, 3(1), 25–37.
8. Bo'tayeva S.X. Raqamli iqtisodiyotda korxonalar boshqaruv tizimida axborot-texnologiyalarining o'rni va ahamiyati. Eurasian journal of technology and innovation. B-7-9.2024.
9. Tojiyev N.Sh., Abdujabbarov A.A. Raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsion texnologiyalar. // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601. Volume: 1, ISSUE: 6.
10. Niyazova, N. (2017). Creation of mathematical models for the management of development of gas fields in the water pressure. Теория и практика современной науки, (3), 3-7.
11. Карцхия, А. А. (2017). Цифровая революция: новые технологии и новая реальность. Правовая информатика, (1), 13-18.
12. Hubschmid-Vierheilig, E., Rohrer, M., & Mitsakis, F. (2020). Digital competence revolution and human resource development in the United Kingdom and Switzerland. The Future of HRD, Volume I: Innovation and Technology, 53-91. Digital Switzerland strategy // <http://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/digital-switzerlandand-Internet/strategie-digitaleschweiz/strategy.html>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

